

EARTH SCIENCES

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Шадиметов Ю.Ш.

*д.ф.н., профессор Ташкентского государственного транспортного университета,
Председатель Общественного совета при Госкомэкологии Республики Узбекистан, г. Ташкент*

Айрапетов Д.А.

*ассистент Ташкентского государственного
транспортного университета
Республики Узбекистан, г. Ташкент*

CURRENT ISSUES OF ECOLOGY AND PUBLIC HEALTH IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

Shadimetov Yu.,

Doctor of Philological Sciences,

Professor of the Tashkent State Transport University, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Ayrapetov D.

*assistant of Tashkent State Transport University
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются взаимосвязи между экологией и здоровьем населения в условиях изменяющегося климата. Исследуется влияние как самих климатических изменений, так и изменений в окружающей среде, вызванных этими изменениями, на различные сферы человеческой деятельности, включая экономику. Однако, понимание этих воздействий осложнено сложной картиной, где часто вторичные эффекты оказывают более сильное воздействие, чем первичные. Основное внимание уделяется анализу последствий изменения климата для здоровья населения, особенно в условиях городской среды, где воздействие климатических изменений сочетается с отрицательными воздействиями загрязненного атмосферного воздуха. В статье также представлены рекомендации по смягчению воздействия климатических изменений на здоровье населения.

ABSTRACT

The article analyzes the relationship between ecology and public health in a changing climate. The impact of both climate change itself and changes in the environment caused by these changes on various spheres of human activity, including the economy, is studied. However, understanding these impacts is complicated by a complex picture, with secondary effects often having greater impacts than primary ones. The main attention is paid to the analysis of the consequences of climate change on public health, especially in urban environments, where the impact of climate change is combined with the negative effects of polluted air. The article also provides recommendations for mitigating the impact of climate change on public health.

Ключевые слова: устойчивое развитие, изменение климата, глобальные экологические проблемы, загрязнение атмосферы, социально-экологические аспекты жизнедеятельности человек, здоровье населения, парниковый эффект, углекислый газ в атмосфере.

Keywords: sustainable development, climate change, global environmental problems, air pollution, socio-ecological aspects of human life, public health, greenhouse effect, carbon dioxide in the atmosphere.

Уязвимость социально-экономических систем противостоять изменениям климата, и разработка мер по их адаптации к меняющимся климатическим условиям представляют собой значительную проблему, поэтому изучение глобальных климатических изменений приобрело первостепенное значение для многих стран мира [1].

Президент Узбекистана, Ш. Мирзиёев, отметил на Климатическом Саммите в Дубае, что изменение климата в настоящее время является ключевым вызовом на пути к устойчивому развитию. Эта проблема особенно актуальна в Центральной Азии и смежных регионах, учитывая трагедию Араль-

ского моря, представляющую собой один из наиболее разрушительных экологических кризисов нашего времени [2]. Лидер нашей страны обратил внимание присутствующих на несколько фактов.

Уровень повышения температуры воздуха в Центральной Азии превышает средний глобальный уровень в два раза, количество дней с экстремально высокой температурой выросло вдвое, а треть ледниковых массивов растаяла. Эти изменения сопровождаются деградацией почв, частыми пылевыми и песчаными бурями, нехваткой питьевой воды, загрязнением воздуха, уменьшением биоразнообразия, а также резким снижением урожайности и дру-

гими негативными факторами, существенно ухудшающими качество жизни многих жителей этого региона [3,4].

Президент отметил, что осуществление перехода к принципам "зеленой" экономики и достижение углеродной нейтральности стали важнейшими стратегическими приоритетами в рамках Нового Узбекистана (рис. 1,2,3).

Рис. 1 - Ожидаемые изменения климата по Узбекистану

согласно сценариям

к 2030 г. Около

к 2050 г. около

A2

1,0-1,5

2,0-2,6

B2

1,6-1,8

2,3-2,6

Рис. 2 - Увеличение осадков на равнинной территории Узбекистана на 10-12%

Рис. 3 - Усиление изменчивости осадков

Следствия быстрой изменчивости климатических условий проявляются в увеличении частоты опасных гидрометеорологических явлений, таких как ураганы, шквалы, паводки, наводнения, снежные лавины и сели в горных регионах, а также в росте внезапных неблагоприятных изменений погоды, известных как "погодные качели". Эти явления приводят к значительным социально-экономическим убыткам и воздействуют на эффективность ключевых секторов экономики, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, водопользование, энергетика, сельское хозяйство и т.д. [5].

В последние десятилетия XX века особое внимание уделялось оценке влияния изменения климата на здоровье населения. ВОЗ начала проводить Всемирные дни здоровья с акцентом на защите населения от климатических изменений с 2003 года. Во многих странах в последние 10-15 лет активно внимание уделяется этой проблеме. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изменения климата привели к примерно 150 тыс. преждевременных смертям и 5,5 тыс. годам утраты трудоспособности ежегодно в мире. Эти цифры составляют 0,3% от общего числа смертей и 0,4% от общего числа лет нетрудоспособности. [6].

Изменения климата оказывают существенное воздействие на здоровье населения, приводя к тяжелым последствиям, особенно в условиях "волн тепла" и "волн холода". Воздействие первых, особенно, является более опасным, унося больше жизней, чем все другие опасные метеорологические явления в совокупности. Это обусловлено тем, что

высокие температуры представляют собой значительную угрозу, и энергетическое кондиционирование не всегда оказывается эффективным. Болезнетворные бактерии в кондиционерах также могут негативно сказаться на здоровье, а переход из кондиционированного помещения на открытый воздух и обратно представляет свои риски.

Климатические изменения воздействуют на различные сферы деятельности человека, включая экономику, но сложность этих воздействий заключается в том, что вторичные эффекты часто оказывают более значительное влияние, чем первичные. Например, хотя общие расходы на отопление могут снизиться, встречаются резкие пиковые нагрузки в жаркие дни из-за использования кондиционеров. Под воздействием жары резко возрастает число инфарктов и инсультов, а также обостряются заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В отличие от "волн холода", к которым человечество в значительной степени адаптировалось, адаптация к жаре пока затруднительна. С учетом глобального потепления ожидается увеличение частоты и интенсивности "волн тепла".

Изменения климата оказывает разностороннее воздействие на человеческое здоровье, включая как непосредственные, так и косвенные последствия. Прямые эффекты связаны с увеличением числа дней с аномальными температурами, воздействием наводнений, штормов и тайфунов. Косвенное воздействие проявляется через экологически опосредованные социально-экономические факторы, такие как расширение засушливых земель и сокращение доступа к чистой питьевой воде [7,8].

Рис. 4 - Изменения показателя тепловой нагрузки (в % от нормы) на человека в дневное время по Узбекистану

По оценкам, в связи с изменением климата, тепловые нагрузки на человека в мае увеличатся в среднем до 30%, в июне-сентябре до 22%, что приведет к усилению рисков для здоровья, связанных с тепловыми стрессами.

Рис. 5 - Динамика смертности от ЦВЗ в г.Нукусе (1) и межгодовые колебания атмосферного давления (2) в октябре.

Волны тепла в марте и октябре-ноябре сопровождаются ростом температуры и падением приземного давления, что способствует увеличению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. На фоне изменения климата повторяемость волн тепла будет увеличиваться. В последние десятилетия изменения климата рассматривается как один из основных факторов, действующих на здоровье, наряду с традиционными риск-факторами индустриальной эпохи, такими как загрязнение воздуха и воды, употребление наркотиков и курение, а также другие воздействия, связанные с человеческой деятельностью.

Проблема экологического оздоровления стала объектом внимания не только национальных, но и международных организаций, включая Организацию Объединенных наций. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья населения на 20-30% зависит от решения экологических проблем, которые приобретают особое значение в современном мире. Борьба с загрязнением атмосферного воздуха становится приоритетным вопросом, представляя растущую угрозу для общественного здоровья и благосостояния [9].

В рамках усилий по смягчению воздействия изменений климата рассматриваются следующие стратегии [10]:

- Рассеивание прямого солнечного излучения: использование высокодисперсных аэрозолей, включая те, которые могут располагаться в нижней стратосфере, или применение космических методов для отражения части прямого солнечного излучения в космос;
- Увеличение отраженного инфракрасного солнечного излучения: устранение парниковых газов из атмосферы путем расширения лесных покрытий и другой растительности, закачивание газов (например, CO₂) в недра, стимуляция поглощения газов (например, CO₂) океаном, изменение альбедо поверхности Земли, а также изменение облачности с использованием методов преобразования;
- Применение методов в экономике для получения энергии или других продуктов без выброса парниковых газов, таких как использование альтернативных видов энергии, в том числе атомной, ветряной и солнечной.

Помимо прямого воздействия, изменение климата и экстремальные погодные явления вносят изменения в биосферу. Некоторые регионы могут столкнуться с увеличением количества патогенов и трансмиссивных заболеваний, чувствительных к климату. Повышение температуры создает благоприятные условия для распространения болезней, передаваемых комарами, таких как лихорадка денге, а также заболеваний, передающихся через воду, включая диарейные заболевания [11,12]. Эти изменения также влияют на географическое распределение инфекционных заболеваний, открывая новые регионы для их распространения, где ранее не существовала подобная угроза, или где отсутствовал иммунитет [13,14].

Исследования свидетельствуют о том, что медицинские специалисты по всему миру признают реальность изменения климата, его антропогенную природу и ухудшение проблем здоровья в их общинах. Также исследования подтверждают, что принятые меры по противодействию изменению климата может положительно сказаться на здоровье населения. Медицинские работники имеют возможность активного воздействия, информируя общественность о вреде, обсуждая способы предотвращения, лоббируя принятие соответствующих мер и внедряя практики уменьшения углеродного следа в своих домах и местах работы [15].

В регионах с экологическими проблемами, особенно в городах с высокой концентрацией химических предприятий, отмечается значительное снижение уровня рождаемости, увеличение заболеваемости и смертности от врожденных аномалий и опухолей, а также повышение числа инвалидов в населении. Эти показатели, связанные со смертностью и уровнем инвалидности, считаются ключевыми при оценке здоровья населения, поскольку они отражают невосполнимые потери, такие как убыль населения и снижение трудоспособности. [16,17,18].

Особенно выраженный рост смертности от заболеваний дыхательных органов связан с увеличением концентрации в атмосферном воздухе взвешенных частиц с диаметром менее 10 мкм. Эти частицы способны вызывать разнообразные негативные эффекты на здоровье в зависимости от

их химического состава и размера. Доказано воздействие взвешенных частиц на общую смертность, а также смертность от сердечно-сосудистых и легочных заболеваний [19,20].

Несколько исследований отмечают усиление симптомов верхних дыхательных путей (например, ринорея, кашель, чувства жжения) у детей с увеличением концентрации твердых частиц в атмосфере. Также выявлена связь между увеличением заболеваемости детей острым бронхитом и повышением уровня загрязнения воздуха взвешенными веществами в жилых районах. При сравнении заболеваемости взрослого населения такими заболеваниями, как пневмония, астма и ишемическая болезнь сердца, в различных промышленных городах отмечается четкая параллель между увеличением этих заболеваний и уровнем загрязнения атмосферного воздуха твердыми частицами и диоксидом серы [21,22].

Ряд авторов отмечают в своих работах увеличение проявлений респираторной гиперчувствительности при ухудшении качества воздуха. Был выявлен значительный коэффициент корреляции между госпитализацией по причине сердечно-сосудистых заболеваний и содержанием в атмосфере взвешенных веществ, а также оксида углерода для населения в возрасте 65 лет и старше. Зафиксированы случаи обращения граждан за неотложной медицинской помощью в связи с респираторными заболеваниями в период повышения концентраций диоксида серы и оксида углерода. Увеличение реактивности бронхов у детей отмечено при увеличении показателей загрязнения воздуха. Получены данные, свидетельствующие о воздействии загрязнения воздушного бассейна оксидом углерода на учащение случаев патологии сердечно-сосудистой системы [23,24].

При острой экспозиции диоксидом азота отмечается снижение легочной функции у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями, увеличение реактивности легочной ткани к бронхосуживающим факторам и ухудшение состояния у лиц, страдающих астмой. Воздействие взвешенных веществ проявляется в воздействии на верхние и нижние дыхательные пути, вызывая обострение хронических заболеваний дыхательной системы, снижение дневной активности у больных бронхитом, пневмонией и астмой, увеличение продолжительности приступов и сокращение межприступного периода у астматиков. В нескольких исследованиях отмечается связь между увеличением заболеваемости острыми респираторными инфекциями, простудами верхних дыхательных путей и компонентами фотохимического и восстановительного смога, включая озон, диоксид азота и кислотные аэрозоли [25].

Несмотря на прогресс в области сохранения окружающей среды и здоровья за последнее десятилетие, но согласно отчету Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения [26], примерно четверть всех выявляемых заболеваний в Европе связана с воздействием факторов окружающей среды [27,28]. Это включает

в себя не только загрязнение окружающей среды, но также старение населения, а также факторы риска, такие как нерациональное питание, избыточный вес, курение, употребление алкоголя и недостаточная физическая активность. В настоящее время появились убедительные доказательства того, что дисфункции организма, такие как диабет, сердечно-сосудистые, респираторные и онкологические заболевания, связаны с загрязнением воздуха, изменением климата, а также воздействием химических и физических веществ. Становится очевидным, что экологические факторы оказывают гораздо более существенное влияние на здоровье человека, чем предполагалось ранее. Эти убедительные связи предоставляют возможность добиться значительного прогресса в области здравоохранения путем сокращения негативного воздействия и устранения факторов риска.

Многие негативные явления в окружающей среде реально обусловлены растущей масштабностью воздействия человека. Загрязнение атмосферы, захлывание суши и океанов, деградация почв, вырубка лесов – это действительно опасные процессы, в первую очередь угрожающие человечеству. Необходимо стремиться к их минимизации, развивая инновационные технологии, которые будут бережно относиться к природе.

Однако, среди негативных явлений в климатической системе следует выделять и те, которые не зависят от вмешательства человека. Это позволяет избежать тщетной борьбы с «ветряными мельницами» и более эффективно управлять теми аспектами, которые мы можем изменить в пользу себя и всей биосферы.

Литература

1. Снакин В.В. Глобальные изменения климата: прогнозы и реальность // Жизнь Земли. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-izmeneniya-klimata-prognozy-i-realnost> (дата обращения: 25.12.2023).
2. Выступление Президента Республики Узбекистана Ш. Мирзиёева 1 декабря в работе основной пленарной сессии Конференции ООН по изменению климата (COP28) URL: https://uza.uz/ru/posts/prezident-uzbekistana-vydvinul-ryad-vazhnyx-iniciativ-v-ramkax-globalnoy-klimaticheskoy-povestki_544174
3. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Городская пыль: проблемы и пути решения (на примере г. Ташкент). Наукосфера. №3 (2), 2023 С.92-97
4. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные проблемы охраны атмосферного воздуха // “Atrof-muhit muhofazasi va ekologik rayonlashtirish: muammo va yechimlar” mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2023 –258-266 B.
5. Стрельникова Т.Д. Влияние изменения климата на здоровье населения // Россия: тенденции и перспективы развития. 2020. №15-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-izmeneniya-klimata-na-zdorovie-naseleniya>

6. Влияние глобальных климатических изменений на здоровье населения российской Арктики / Представительство ООН в Российской Федерации. - М., 2008.
7. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А., Транспорт, экология и здоровье: моногр / Шадиметов Ю.Ш. – Ташкент, 2022. – 269 с.
8. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования в Республике Узбекистан // ЗАМЕТКИ УЧЕНОГО №12/2022 С. 225-230
9. Голиков Р.А. Суржиков Д.В. Кислицына В.В. Штайгер В.А. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) Научное обозрение. Медицинские науки. – 2017. – № 5 – С. 20-31
10. Izrael Yu.A. Ensuring environmentally sustainable development in the conditions of preserving the current climate. Global environmental processes. Mat. of Int. scientific conf. Ed. by V.V. Snakin. P. 7-15 (Moscow: Academia, 2012) (in Russian).
11. Романелло, Марина; и др. (30 октября 2021 г.). "Отчет журнала The Lancet Countdown о здоровье и изменении климата за 2021 год: красный код для здорового будущего"doi:10.1016/S0140-6736(21)01787-6.
12. "Резюме для директивных органов" (PDF). Основы физической науки. Вклад Рабочей группы I в Шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. стр. 40.
13. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Экологическая безопасность международных транспортных коридоров // Наукосфера. №11 (1), 2022 С. 84-89
14. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Влияние промышленности на окружающую среду и здоровье населения // Наукосфера. №4 (2), 2023 С.76-81
15. "Один миллиард человек столкнется с риском теплового стресса при повышении температуры на 2 °C". URL: <https://news.am/rus/news/671621.html>
16. Бекалова А.Р., Омирбаева С.М., Токпаева А.К. Детская заболеваемость с учетом уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Караганды // Актуальные вопросы охраны здоровья работающего населения: материалы Республик. науч.- практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 50-летию Национ. центра гигиены труда и проф. заболеваний МЗ РК, 20-21 ноября 2008 г. – Караганда, 2008. – С. 156–158.
17. Беляков В.А., Васильев А.В. Влияние загрязненного атмосферного воздуха на физическое развитие детей // Гигиена и санитария. – 2003. – № 4. – С. 33–34.
18. Вепринцев В.В. Состояние здоровья детей младшего школьного возраста в районе расположения предприятий черной металлургии // Гигиена и санитария. – 2007. – № 3. – С. 11–13.
19. Верещагин А.И. Оценка риска для здоровья населения от загрязнений атмосферного воздуха выбросами предприятий теплоэнергетики // Актуализированные проблемы здоровья человека и среды его обитания и пути их решения: материалы пленума Науч. совета по экологии человека и гигиене окружающей среды РФ, 14-15 декабря 2011 г. – М., 2011. – С. 83–88.
20. Катульский Ю.Н. Об оценке риска здоровью населения, вызываемого действием системных токсикантов // Опыт использования методологии оценки риска здоровью населения для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: тр. Всерос. науч.- практ. конф. с междунар. участием. – Ангарск: Изд-во Ангарской государственной технической академии, 2012. – С. 6–11.
21. Салдан И.П., Ушаков А.А., Катунина А.С. и др. Оценка потенциального воздействия химического загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения Алтайского края // Актуальные вопросы профпатологии, гигиены и экологии человека: материалы XLV науч.- практ. конф. с междунар. участием, 17-18 ноября 2010 г. – Новокузнецк, 2010. – С. 160–163.
22. Соколов С.М., Шевчук Л.М., Науменко Т.Е. и др. Эколого-эпидемиологическая оценка риска воздействия на здоровье населения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе // Актуализированные проблемы здоровья человека и среды его обитания и пути их решения: материалы пленума Науч. совета по экологии человека и гигиене окружающей среды РФ, 14-15 декабря 2011 г. – М., 2011. – С. 350–353.
23. Болошинов А.Б., Макарова Л.В., Чудинова О.Н. Оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения г. Улан-Уде // Современные проблемы профилактической медицины, среды обитания и здоровья населения промышленных регионов России: сб. науч. тр., посвящ. 75-летию организации Екатеринбургского мед. науч. центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий. – Екатеринбург, 2004. – С. 202–205.
24. Веремчук Л.В. Системная оценка среды обитания человека и распространения эколого-зависимых заболеваний (на примере бронхолегочной патологии): автореф. дис. докт. биол. наук. – Владивосток, 2006. – 37 с.
25. Филатов Н.Н., Глиненко В.М., Фокин С.Г. и др. Влияние химического загрязнения атмосферного воздуха Москвы на здоровье населения // Гигиена и санитария. – 2009. – № 6. – С. 82–84.
26. Погоньшева Ирина Александровна, Погоньшев Д.А. Актуальные проблемы взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека в странах Европейского союза. Обзор литературы // Гигиена и санитария. 2019. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-vzaimosvyazi-okruzhayushey-sredy-i-zdorovya-cheloveka-v-stranah-evropeyskogo-soyuza-obzor-literatury>.
27. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Экологическая дипломатия в центральной Азии [Электронный ресурс]// Экономика и социум. - 2022. №9(100).
28. Shadimetov, Yu. Sh., & Ayrapetov, D. A. (2023). Environmental policy: experience of the European Union. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (121), 118-121.